

स्त्री शिक्षा के विकास एवं विभिन्न आयोगों एवं समितियों द्वारा समस्याओं के समाधान सुझाव

कुलदीप¹ एवं सारिका अरोरा²

1. शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, मदन हुड विश्वविद्यालय, रुडकी, जिला – हरिद्वार
2. शोधकर्ती, शिक्षा विभाग, मदन हुड विश्वविद्यालय, रुडकी, जिला – हरिद्वार

Received: 03/03/2024

1st BPR: 07/03/2024

2nd BPR: 14/03/2024

Accepted: 20/03/2024

Abstract

अन्य व्यवसायों के विपरीत, एक छात्र के समग्र विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह से शिक्षक के कंधों पर होती है। नतीजतन, स्कूलों को प्रशिक्षकों को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने छात्रों के समग्र विकास में सार्थक और संपूर्ण तरीके से योगदान दे सकें। भारत में शिक्षक शिक्षा में बहुत कम निवेश हुआ है, इस तथ्य के बावजूद कि यह छात्रों की उपलब्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। राष्ट्र की समृद्धि के लक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षक शिक्षा में पूर्ण सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लगातार विकासात्मक गतिविधियों में लगे हुए हैं, और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महिलाओं की शिक्षा को पर्याप्त रूप से प्राथमिकता दी है। जनता के लिए ढेर सारी सार्वजनिक सुविधाएं भी खोली गई हैं और बड़ी संख्या में नीतियों का मसौदा तैयार किया गया है। हालांकि, इन पहलों की प्रभावशीलता असंख्य कारकों से बाधित है। महिलाओं को व्यवस्थित तरीके से शिक्षा प्राप्त करने से रोकने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए, संघीय सरकार और व्यक्तिगत राज्यों ने लड़कियों और महिलाओं पर लक्षित विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं।

Keywords: स्त्री, शिक्षा, आयोगों, समितियाँ।

परिचय

यह एक आधुनिक, कठिन युग है जब हर किसी के पास असीमित प्रकार के कौशल और गुणों तक पहुंच है। हालांकि यह सर्वविदित है कि हर किसी के पास अपनी विशेष प्रतिभाएँ और क्षमताएँ होती हैं, यह भी सर्वविदित है कि जब बात अपनी बुद्धि और चरित्र की विचित्रता की आती है तो हर कोई एक दूसरे से भिन्न होता है। मानव संसाधन के रूप में समाज को ये गुण एवं विशेषताएँ प्राप्त होती हैं और ये इस काल में समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थी को व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रखने का दायित्व अधिकतर शिक्षक पर होता है। उस उद्देश्य के लिए, स्कूलों को प्रशिक्षकों को सुनियोजित और शोधित व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऐसा करने से, शिक्षक व्यक्तिगत रूप से अपने छात्रों के विकास में पर्याप्त और व्यापक योगदान देने में सक्षम होंगे। हाल के वर्षों में भारत में शिक्षक शिक्षा में बहुत कम निवेश देखा गया है, इस तथ्य के बावजूद कि यह छात्रों की उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यदि राष्ट्र को समृद्धि की आवश्यक डिग्री प्राप्त करनी है तो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को देखने से पता चलता है कि वे एक व्यक्ति के रूप में कौन हैं। यह दिखाया गया है कि जब एक ही प्रशिक्षक अलग-अलग कक्षाओं में एक ही सामग्री पढ़ाता है, तब भी विद्यार्थियों द्वारा इसे समझने की डिग्री काफी भिन्न हो सकती है।

एक बच्चे की शिक्षा उसकी रुचियों के अनुरूप सर्वोत्तम होती है, क्योंकि यही सीखने का सार है। बच्चे के सर्वोत्तम हितों को स्पष्ट रूप से बताए बिना, शिक्षा का सफल होना असंभव है। शैक्षणिक उपलब्धि कई तत्वों पर निर्भर होती है, जैसे छात्र की सामान्य और विशिष्ट योग्यता, सामग्री में रुचि, अध्ययन की आदतें, परिवार और शिक्षकों से समर्थन और वित्तीय स्थिरता। भले ही ऐसे कई पहलू हैं जो समग्र रूप से स्कूल की उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, शोधकर्ताओं का मानना है कि किसी विषय में बच्चे की रुचि सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। कोई व्यक्ति अपने शैक्षणिक प्रयासों में किस हद तक सफल होता है, इसकी उसके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया रुचि द्वारा निर्देशित होती है। युवा लोगों का शैक्षणिक प्रदर्शन और उनके दृष्टिकोण, झुकाव और अन्य व्यक्तित्व लक्षणों का निर्माण इस रुचि से सहायता प्राप्त होती है। यह प्रभावित करता है कि बच्चों का व्यक्तित्व कैसे बढ़ता और बदलता है।

शिक्षा का लक्ष्य लोगों को समग्र मानव के रूप में विकसित होने में मदद करना है।

अभी, मानव जाति एक ऐसी स्थिति में है जो किसी भी अन्य जीवित चीज़ से बिल्कुल अलग है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से व्यवहार करे क्योंकि वह एक समाज और संस्कृति का हिस्सा है।

इसके अलावा, उसे दुनिया के तीव्र तकनीकी विकास के साथ बने रहने के लिए पर्याप्त रूप से पारंगत होना होगा। इस प्रतिभा को हासिल करने के लिए उसे सबसे पहले अपने चरित्र को नई जानकारी और लक्षणों से समृद्ध करना होगा। चूँकि शिक्षा हर समय के लिए आवश्यक और मूल्यवान दोनों है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि यह जीवन का शाश्वत मूल्य है। जैसे-जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ती है, दो प्रकार के मूल्य प्राप्त होते हैं—शाश्वत और अपरिवर्तनीय। चूँकि यदि कोई व्यक्ति अनभिज्ञ है या उसके पास जानकारी का अभाव है तो वह जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है, कोई कह सकता है कि शिक्षा जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। पूरे इतिहास में शिक्षा को हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है और उस पर महत्व दिया गया है।

कोई भी चीज जो व्यवहार और ज्ञान, समझ और विवेक और स्वयं ज्ञान के बीच सामंजस्य प्रदर्शित करती है, शिक्षा और ज्ञान का अर्थ केवल अपने शुद्धतम रूप में ही हो सकता है। इस संतुलन के बिना, बच्चों की शिक्षा और चरित्र विकास अवरुद्ध या अधूरा होगा। एक छात्र उपदेश का लक्ष्य बन जाता है और अपने जीवन के उद्देश्य से चूक जाता है जब उसका इस वास्तविकता से संबंध कमजोर हो जाता है, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो या किसी और चीज के साथ। इस प्रकार की गलतफहमियाँ शैक्षिक प्रणाली में व्याप्त हैं, विशेषकर वर्तमान घटनाओं पर विचार करते समय। इसके बाद छात्रों को डिग्री प्राप्त करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने से अधिक कोई आकांक्षा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो, वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करे। उसके चरित्र के अन्य पहलू अनिवार्य रूप से पीछे रह जाते हैं या यहां तक कि महत्वहीन माने जाते हैं जब यह प्राथमिक उद्देश्य हो।

महिला शिक्षा की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत के लंबे इतिहास में, महिलाएं सामाजिक वर्गों, युगों और राजनीतिक माहौल के व्यापक स्पेक्ट्रम से गुजरी हैं। हालाँकि, भारतीय समाज में महिला की स्थिति सदियों से विकसित हुई है। अपना सब कुछ देने की उनकी क्षमता उनकी सबसे बड़ी संपत्ति रही है, और उन्होंने हमेशा खुद को सेवक के रूप में सोचा है। हालाँकि पूरे वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट स्पष्ट नहीं थी, लेकिन दूसरी शताब्दी के दौरान और उस युग के उत्तरार्ध में यह काफी स्पष्ट हो गई।

वैदिक काल के दौरान, भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त थी। वैदिक काल में, शिक्षित महिलाएं थीं, जैसा कि अथर्ववेद में वर्णित है। मैत्रेयी, गार्गी, लोप्रा और मुद्रा जैसी कई महिलाएं इस श्रेणी में आती हैं। महिला शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आये पूरे बौद्ध काल में। महात्मा बुद्ध ने इस युग के ढांचे के भीतर महिला संघ सदस्यों को अधिकृत किया था। महिलाओं के लिए शिक्षा पहले हिंदू धर्म में एक प्राथमिकता थी, लेकिन बौद्ध धर्म के पतन के बाद यह लक्ष्य समाप्त हो गया। कम उम्र में विवाह की प्रथा ने भी हिंदू समाज में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित किया। इसके बाद, ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं की शिक्षा से संबंधित मामलों में अपनी उदासीनता बनाए रखी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसका अनुसरण किया।

लैंगिक समानता की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण

केवल महिला छात्रों को शिक्षित करने के स्पष्ट उद्देश्य से 1982 में दो हजार छह प्राथमिक विद्यालय और इक्यासी माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए थे। 1910 में, कलकत्ता शहर में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत स्त्री मंडल नामक पहला महिला संगठन बनाया गया था। 1916 में, विशेष रूप से महिला विद्यार्थियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया गया था। वास्तव में, यह था। 1918 और 1947 के बीच महिलाओं के लिए शैक्षिक संभावनाओं में सुधार हुआ, जिसका श्रेय कुछ हद तक महात्मा गांधी की शिक्षाओं को जाता है। उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य के साथ कई कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर भी, इन प्रगतियों के बावजूद, लिंगभेद आज भी एक समस्या बनी हुई है। इसके विपरीत, हालांकि समुदाय के पुरुष सदस्यों के लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं, लेकिन समुदाय की महिला सदस्यों को समान प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हम लगातार विकासात्मक गतिविधियों में लगे हुए हैं, और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महिलाओं की शिक्षा को पर्याप्त रूप से प्राथमिकता दी है। जनता के लिए ढेर सारी सार्वजनिक सुविधाएं भी खोली गई हैं और बड़ी संख्या में नीतियों का मसौदा तैयार किया गया है।

हालाँकि, इन पहलों की प्रभावशीलता असंख्य कारकों से बाधित है। कई कारक, जैसे किसी का परिवार, किसी का स्कूल, किसी का सामाजिक जीवन, किसी का व्यक्तिगत और सांस्कृतिक जीवन और अन्य लोग, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी कारकों और महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धियों के बीच एक संबंध मौजूद है। जब कोई समाज विकसित होता है और अधिक लचीला हो जाता है, तो उसे अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। समाज की जटिल प्रकृति के कारण, इसके एक हिस्से में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अन्य हिस्सों को प्रभावित करने की संभावना रखता है। दिन के अंत में, इससे किस प्रकार का परिवर्तन होगा? हम किन तरीकों से चीजों के बदलने की उम्मीद कर सकते हैं? यह समुदाय के संगठन पर निर्भर करता है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। पूरे इतिहास में एक युग से दूसरे युग तक सामाजिक प्रगति की दर में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। इस बात के सबूत हैं कि इस वजह से सामाजिक समस्याओं के वर्गीकरण और प्रस्तुति में सांस्कृतिक अंतर भी मौजूद है। समाज अब तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस प्रकार देखें तो आधुनिक समाज जिस प्रकार बढ़ रहा है उससे सामाजिक समस्याओं की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही लोग इन सामाजिक मुद्दों के उन्मूलन के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चिंताएं स्थापित सामाजिक व्यवस्था को बाधित करती हैं, जिससे समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है।

मानव समाज को बनाने वाले व्यक्तियों से लेकर इसे सुचारू रूप से चलाने वाले संस्थानों और ढाँचों तक सभी समाजशास्त्र का हिस्सा हैं। समाजशास्त्रियों और सामाजिक दार्शनिकों ने समाज का इसके सभी पहलुओं – इसके रूपों, संरचनाओं, संस्थानों और प्रक्रियाओं – में अध्ययन किया है, लेकिन उनकी रुचि के कई क्षेत्रों में उनके तरीके व्यापक रूप से भिन्न हैं। समस्याओं से मुक्त एक आदर्श समाज की कल्पना करना कोई आसान उपलब्धि नहीं है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिला शैक्षिक मुद्दों का विश्लेषण
2. शिक्षा के लिए सार्वजनिक समर्थन की जांच महिला शिक्षा समितियों द्वारा की जाती है।

महिला शिक्षा से जुड़े मुद्दे

सामाजिक प्रतिगमन के साथ एक मुद्दा

भारत अपनी पुरातन और अंधविश्वासी संस्कृति के कारण दुनिया के सबसे विकसित देशों से पिछड़ गया है। कई सांस्कृतिक प्रथाएँ महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन बना देती हैं। इनमें परदा, बाल विवाह, महिलाओं की अधीनता बनाए रखना और महिलाओं को घर के आभूषण के रूप में देखना शामिल है।

यह संभव है कि यह तत्व भारत में शैक्षिक संभावनाओं में लैंगिक अंतर में योगदान देता है। भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को आधुनिक बनाना और आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है ताकि यह आधुनिक काल के अनुकूल हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को शैक्षिक अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच मिले, गलत धारणाओं और अंधविश्वासों को दूर करना महत्वपूर्ण है।

दूसरा, महिला शिक्षा के उद्देश्यों को साकार करने में कठिनाई

लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने से उन्हें सशक्त बनाना चाहिए और उन्हें मर्दानगी में बदलने में मदद करनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद, इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं को घर और समुदाय में अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहिए। जहां महिलाओं की शिक्षा भारत की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं हमारी भारतीय पहचान का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। जब हम उनके लिए शिक्षा की एक प्रणाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो हमें भारतीयता या महिलाओं की शिक्षा के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए।

लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में युवा लड़कियों को शिक्षित करना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। एक व्यक्ति अपने शेष जीवन में जो दृष्टिकोण रखता है वह प्रारंभिक वर्षों में आकार लेता है। जब वह छोटी थी तो कुछ घटनाओं का अनुभव उसके निर्णय लेने की क्षमता और अंततः उसके जीवन की दिशा को आकार देता है। ऐसी स्थितियाँ प्रदान करने के लिए कानून, रणनीतियाँ और पहल की गई हैं जो लोगों को उनके करियर पथ में सुरक्षित महसूस करने में मदद करती हैं।

समुदाय में समस्या

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि देश के लंबे इतिहास को देखते हुए भारत की संस्कृति अविश्वसनीय रूप से पुरानी और जटिल है; वास्तव में, कुछ व्यक्तियों का अनुमान है कि भारत की सभ्यता 5,000 वर्ष पुरानी है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति विविधता में इतनी समृद्ध है; इसके सदस्य दुनिया भर से आते हैं। जो नीतियाँ और पहलें लागू की गई थीं वे कई विशिष्ट चिंताओं के कारण सफल नहीं हो सकीं जिन्हें पहचान लिया गया है। कई कारक, जैसे किसी का परिवार, किसी का स्कूल, किसी का सामाजिक जीवन, किसी का व्यक्तिगत और सांस्कृतिक जीवन और अन्य लोग, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी कारकों और महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धियों के बीच एक संबंध मौजूद है। जब कोई समाज विकसित होता है और अधिक लचीला हो जाता है, तो उसे अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। समाज की जटिल प्रकृति के कारण, इसके एक हिस्से में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अन्य हिस्सों को प्रभावित करने की संभावना रखता है। दिन के अंत में, इससे किस प्रकार का परिवर्तन होगा? हम किन तरीकों से चीजों के बदलने की उम्मीद कर सकते हैं? यह समुदाय के संगठन पर निर्भर करता है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। पूरे सहस्राब्दी में सामाजिक विकास की तीव्र गति उन भाषाओं और विचारों के जटिल मिश्रण में निहित है जो शायद यहां उत्पन्न नहीं हुए लेकिन इस विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस देश में ये बदलाव आया है।

भारत के असाधारण सांस्कृतिक जीवन को जोड़ने वाले दो कारण भारतीय समाज की विविधता और जटिलता हैं। भारतीय संस्कृति इन दोनों बातों से परिभाषित होती है। हमारा देश अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहा है जो इस समय भारत के विकास को धीमा कर रही हैं। जातिवाद, शराबखोरी, नशीली दवाओं की लत, लिंग भेदभाव, गरीबी, प्रदूषण, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, असमानता और अधिक जनसंख्या आधुनिक सभ्यता को प्रभावित करने वाली कई समस्याओं के कुछ उदाहरण हैं। ये विभिन्न मुद्दों में से कुछ हैं जिनका लोग अक्सर सामना करते हैं।

महिला शिक्षा के लिए समर्पित समितियों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

मई 1958 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा शिक्षा समिति की स्थापना की। एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और मुक्ति सेनानी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए प्रभारी थीं। महिला शिक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना समिति का काम था। अपनी रिपोर्ट में समिति ने कई सुझाव दिए, जिनमें से एक था महिलाओं के संबंध में शिक्षा नीति किस तरह तय की जाए, इसके लिए नई पंचवर्षीय रणनीति। शैक्षणिक प्रदर्शन में लिंग अंतर को कम करना

समिति द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता मानी गई। इस पर समिति के सभी सदस्यों ने सहमति जतायी। पैनल का सुझाव महिलाओं की शिक्षा की निगरानी के लिए संघीय और प्रांतीय निकाय बनाने का था। समिति की सिफारिशों पर काफी ध्यान दिया गया और महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ राज्य और संघीय परिषदों की स्थापना की गई। हंसा मेहता समिति की स्थापना 1962 में प्राथमिक, मध्यवर्ती और तृतीयक संस्थानों में महिला छात्रों को पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम की समस्याओं को देखने के लिए की गई थी। समिति के सुझावों के अनुसार, सभी लड़कों और लड़कियों की इंटरमीडिएट स्तर की कक्षाएं गैर-भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष होनी चाहिए। सुझावों के बाद यह अनुशंसा की गयी। अधिक महिला प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को नियुक्त करने का मुद्दा समिति के सदस्यों के बीच चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा था। संगठन के सदस्यों ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को जूनियर हाई और सीनियर हाई में महिला छात्रों के लिए खुला रखने पर जोर दिया। इसके परिणामस्वरूप 1986-1987 स्कूल वर्ष के अंत में आश्चर्यजनक रूप से 42 प्रतिशत महिला शिक्षक थीं, जो 1950-1951 स्कूल वर्ष में 15 प्रतिशत से अधिक थी। वेलाया की शुरुआत 2007 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की ओर से, श्री एम. भक्तवत्सलम को 1963 में अध्यक्ष चुना गया था। अपनी सेवानिवृत्ति तक, वह इस भूमिका में कार्यरत थे। समिति का मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना था कि लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिक सार्वजनिक समर्थन क्यों नहीं है और अधिक लड़कियों को स्कूल जाने में सबसे बड़ी बाधाएँ क्या हैं। इस समूह में अन्य देश भी शामिल थे जिन्होंने तकनीकी रूप से प्रगति नहीं की थी। समिति ने महिला विद्यार्थियों के लिए अधिक समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए महिला शिक्षकों के अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कक्षा को छात्रों के लिए अधिक समावेशी स्थान बनाना एक उद्देश्य था, साथ ही महिला शिक्षकों को आगे बढ़ाना भी एक उद्देश्य था।

2009 का छात्रों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)।

1 अगस्त 2012 को, छात्रों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 के अनुपालन में आरटीई अद्यतन अधिनियम को कानून में अधिनियमित किया गया था। मूल कानून को इस कानून द्वारा संशोधित किया गया था। अधिनियम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण भाग निम्नलिखित हैं, जिनमें 2012 में संशोधन किया गया।

1. यह प्राथमिक विद्यालय के अंत तक निकटतम स्कूल में निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान करता है।
2. संबंधित सरकार को निःशुल्क बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सौंपता है।
3. छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य नामांकन, उपस्थिति और प्राथमिक विद्यालय पूरा करना
4. किसी की उम्र के अनुरूप पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की क्षमता
5. कठोर दंड और मानसिक शोषण को गैरकानूनी घोषित करता है
6. संबंधित सरकार और अन्य स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के विद्यार्थियों को किसी भी कारण से भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़े या उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से रोका न जाए।

महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और बढ़ाने के तरीकों पर कई आयोगों और समितियों की रिपोर्टें .

देश की आजादी के बाद के वर्षों में महिलाओं के सामने आने वाली शैक्षिक बाधाओं की जाँच करने और समाधान प्रदान करने के लिए कई आयोग और समितियाँ स्थापित की गईं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण आयोगों और समितियों ने सिफारिशें जारी की हैं, और यहां उनमें से कुछ हैं:

विश्वविद्यालय शिक्षा पर आयोग: इस समिति के लिखित बयान के अनुसार, शिक्षित महिलाओं की कमी के कारण महिलाओं को शिक्षित करना असंभव हो जाता है। यह वह निर्णय है जिस पर समिति ने निर्णय लिया है। महिलाओं को ऐसी शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए जो उन्हें गृहिणी और माँ बनने के लिए तैयार करे। पुरुष-प्रधान शैक्षिक प्रणालियों में फिट होने की कोशिश करने के बजाय, महिलाओं को उन प्रणालियों की तलाश करनी चाहिए जो विशेष रूप से उनके लिए डिज़ाइन की गई हैं। स्कूलों में ऐसे पाठों को शामिल करने के लिए ठोस प्रयास होना चाहिए जो महिला छात्रों को समाज में सम्मानित भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करें। हालाँकि माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) ने लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए पाठ्यक्रम में विविधता को एकीकृत करने को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन इसने महिलाओं को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में गृह सुधार को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी। एक अन्य प्रस्ताव शिक्षकों के लिए सेवा सुविधाओं की स्थापना था। राष्ट्रीय महिला शिक्षित समूह का वर्तमान नाम, जिसकी स्थापना 1958 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, दुर्गाबाई देशमुख समिति है। संगठन को यह शब्द उसकी स्थापना के समय किए गए शोध के परिणामस्वरूप प्रदान किया गया था। संगठन के सदस्य महिलाओं की शिक्षा पर चर्चा करने और संभावित समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए। इस समूह के मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर गौर करना और ऐसी समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। समिति की अंतिम सिफारिश यह थी कि भारत सरकार को महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि भारत सरकार एक अनूठी रणनीति स्थापित करे और उसे एक निश्चित तारीख तक अमल में लाए। यदि इस समस्या का समाधान करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के प्रयास करने होंगे। उच्च शिक्षा तक महिला छात्रों की पहुंच में सुधार के साधन के रूप में महिला शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद और लड़कियों की शिक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय परिषद की

स्थापना का सुझाव दिया गया है। महिलाओं की शिक्षा से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

हंसा मेहता समिति –

श्रीमती हंसा मेहता को 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। यह सवाल कि क्या लड़कियों और लड़कों को स्कूल में अलग-अलग कक्षाएं लेनी चाहिए या नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल था जिस पर शोध की आवश्यकता थी। समिति का इरादा इस पर गौर करने का था। श्रीमती हंसा मेहता को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए चुना गया क्योंकि वह समूह की अध्यक्ष थीं। अनुकरण करना। इस समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, स्कूल स्तर पर पुरुष और महिला विद्यार्थियों को दिए जाने वाले पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की शैक्षिक उपलब्धि को उसके लिंग पर आधारित करने के बजाय, उनकी विशिष्ट क्षमताओं और रुचि के क्षेत्रों को ध्यान में रखना अधिक उपयुक्त है। इसलिए, पाठ्यक्रम के माध्यम से लिंग आधारित असमानताओं को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

इसके माध्यम से महिला शिक्षा के लिए हानिकारक वर्तमान विशिष्ट दृष्टिकोण को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इस दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं। जब डिग्री प्राप्त करने की बात आती है, तो भारत में पुरुष और महिलाएं अब समान स्तर पर हैं। राजनीति, संस्कृति, धर्म, अर्थशास्त्र और शिक्षा सहित आधुनिक समाज के कई क्षेत्रों में, महिलाएं पुरुषों के समान स्तर की भागीदारी का प्रदर्शन कर रही हैं। लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में संघीय और राज्य दोनों सरकारों द्वारा उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कई अलग-अलग प्रयास शुरू किए गए हैं। लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों के जवाब में, कई पहल शुरू की गई हैं।

सन्दर्भ—

- 1 अग्रवाल. एस. एवं उस्मानी. एम. (2000). भारत में छात्रों की शिक्षा; वैदिक काल से इक्कीसवीं सदी की पूर्व संख्या तक, नई दिल्ली शिल्पा प्रकाशन
- 2 अहमद. एफ. एवं गर्ग. एस. (2007). कोठारी आयोग के चालीस वर्षरू सुधार और चिंतन।, नई दिल्लीरू टप्ट बुक प्राइवेट लिमिटेड
- 3 बेनर्जी. ए. एवं डुप्लो. ई. (2011) खराब अर्थशास्त्र गरीबी पर पुनर्विचार और इसे खत्म करने के उपाय, नोएडारू रैंडम हाउस पब्लिशर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
- 4 फलोकोव्स्का, एम. (2013) बांग्लादेश में लड़कियों की शिक्षा; गैर सरकारी संगठनों से सबक; बर्लिन और टोरंटो बुड्रिश यूनीप्रेस लिमिटेड। ओप्लाडेन
- 5 जॉन डब्ल्यू वेस्ट एनवायरमेंट्स एण्ड देयर इम्पैक्ट आन देयर एडजेस्टमेंट टू स्कूल एंड होम
- 6 कौल, लोकेश (1984) रिसर्च इन एजुकेशन, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इन्डिया
- 7 कोठारी, डी०एस० मैथडोलाजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च, विकास पब्लिशिंग हाऊस, जंगपुरा नई दिल्ली
- 8 मंगल, एस०के० (1992) राष्ट्रीय शिक्षा विकास, एन०सी०ई०आर०टी० टप्ट रू शिक्षा मनोविज्ञान, अध्ययन सी०आर० कॉलेज एजुकेशन रोहतक
- 9 मनकाड, आर०बी० एन ऐनालिटिकल स्टडी ऑफ प्राब्लम्स एडोलेसेन्स इन राजकोट, पी०एच०डी० साइकोलोजी, गुजरात यूनिवर्सिटी फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, पब्लिशड बाए एन०सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली।
- 10 पंडित, आर०पी० (1989) बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने से सम्बन्धित शोध हिमाचल
- 11 पूजा (1991) विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश कांगडा जिले अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा में बाधक कारणों का अध्ययन
- 12 रमन बिहारी लाल (1994) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धांत, रस्तोगी पब्लिकेशनस शिवाजी रोड, मेरठ
- 13 शर्मा, आर०ए० (1995) शिक्षा अनुसंधान, सूर्या पब्लिकेशन मेरठ